

Inhalt

Forschungsdaten der Gruppe Bösmann.....	2
Geltungsbereich	2
Rechtliches.....	2
Rechteinhaber	2
Datenschutz.....	2
Rechteübertragung.....	2
Umgang mit Forschungsdaten.....	3
Speicherung/Backup:.....	3
Lokale Speicherung/Backup:	3
Bereitstellung zur Nachnutzung:.....	3
Elektronisches Laborjournal.....	3
Welche Daten werden öffentlich bereitgestellt/nicht bereitgestellt?	4
Art der öffentlichen Bereitstellung	4
Zugängigkeit & Lizenzen	5
Verantwortlichkeiten.....	5
Data steward / Data custodian.....	5
Datenmanagementplan.....	5
Prüfung vor Veröffentlichung.....	6
Datenspeicherung	6
Nachnutzung fremder Daten.....	6
Gültigkeit der Policy, Review, Kontakt.....	6
Anhang.....	7
Rechteübertragung.....	7
Versionen.....	7

Research Data Policy Gruppe Bösmann
Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg

Andreas Bösmann, CC-BY 3.0

Forschungsdaten der Gruppe Bösmann

In den verschiedenen Projekten der Gruppe Bösmann werden Forschungsdaten generiert und gespeichert.

Diese Policy soll Wege aufzeigen wie diese Forschungsdaten dauerhaft sicher und findbar gespeichert und zur Nachnutzung durch den Lehrstuhl bereitgehalten werden. Auch werden Wege aufgezeigt wie ausgewählte Forschungsdaten zur Nachnutzung durch Dritte veröffentlicht werden sollen.

Sämtliche Forschungsdaten sollen für eine Dauer von mindestens 10 Jahren nach Projektabschluss sicher und wiederfindbar gespeichert werden. Die Sicherheit der Speicherung wird durch technische Maßnahmen wie RAID, automatisches Backup und Offsite-Speicherung erreicht. Die Wiederfindbarkeit wird durch Beschreibung der Daten durch Metadaten sowie die Verwendung elektronischer Laborjournale erreicht.

Grundsätzlich sollen Forschungsdaten so früh wie möglich, so umfassend wie möglich und sinnvoll und so permissiv wie möglich veröffentlicht werden; Ausnahmen hiervon sind Ansprüche Dritter auf Geheimhaltung, geplante Patentanmeldungen etc.

Diese Policy orientiert sich an der Forschungsdatenpolicy der FAU und den Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten der DFG.

Sie wird ergänzt durch die Anleitung RDM für Doktoranden und den jeweiligen projektspezifischen Datenmanagementplan.

Geltungsbereich

Diese Policy gilt für sämtliche Mitarbeiter der Gruppe Bösmann. Sie bezieht sich auf sämtliche Forschungsaktivitäten.

Einschränkend sind geltendes Recht und Verträge mit Dritten.

In Forschungskollaborationen wird vor Projektbeginn der Umgang mit Forschungsdaten festgelegt. Dabei soll bevorzugt diese Policy zur Anwendung kommen, soweit nicht die Partner gleichwertige oder höhere Anforderungen haben.

Rechtliches

Rechteinhaber

Die anfallenden Forschungsdaten umfassen mehrere Kategorien an Datentypen, die zu unterschiedlichen Rechteinhabern führen können.

Für reine Messdaten von Routinemessungen liegt das Nutzungsrecht beim CRT, vertreten durch den Institutsleiter.

Für Werke im Sinne des UrHG und verwandter Schutzrechte liegt die Rechteinhaberschaft bei den Erschaffern der Werke.

Datenschutz

Normalerweise sind die Forschungsdaten nicht mit schutzwürdigen persönlichen Daten verbunden. Vor der Veröffentlichung ist zu prüfen ob das so ist.

Rechteübertragung

Für Forschungsdaten und Forschungsergebnisse, die dem UrHG oder verwandten Schutzrechten unterliegen, soll dem Lehrstuhl ein dauerhaftes nichtausschließliches Nutzungsrecht an diesen Daten in der Betreuungsvereinbarung übertragen werden. Die Übertragung ist freiwillig. Wenn diese

dauerhafte Rechteübertragung nicht von vorneherein und generell erteilt wurde ist sie vom Lehrstuhl in jedem Einzelfall einzuholen.

Sämtliche Veröffentlichungen der Gruppe Bösmann werden in einer Art und Weise erfolgen das der CRT immer ein Nutzungsrecht an den Forschungsdaten behält, d.h. es werden niemals ausschließliche Lizenzen erteilt.

Umgang mit Forschungsdaten

Die anfallenden Forschungsdaten sollen nach Möglichkeit im gesamten Forschungszyklus entsprechend den FAIR-Prinzipien behandelt werden.

Speicherung/Backup:

Die am CRT anfallenden Forschungsdaten sollen nach Möglichkeit im gesamten Forschungszyklus entsprechend den FAIR-Prinzipien behandelt werden.

Lokale Speicherung/Backup:

Für alle serverbasierten Speicherarten wird eine sichere Speicherung für > 10 Jahre nach Projektende angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen werden die Daten auf verschiedenen Servern gespeichert und regelmäßig netzgetrennte Backups erstellt.

Die lokale Speicherung der Messdaten am Institut erfolgt typischerweise

- auf dem Messrechner lokal, einfache Festplatte
- von dort automatisiert minütlich auf das Netzlaufwerk „Messwerte“ lokal, RAID1, in jedem Gebäudeteil eines.
- von dort automatisiert 5-minütlich auf den zentralen Server im Rechenzentrum, RAID6.

Die Speicherung der ausgewerteten Daten der Mitarbeiter erfolgt typischerweise

- auf dem persönlichen Mitarbeiter-Netzlaufwerk „B“, lokal, RAID1.
- von dort automatisiert auf den zentralen Server im Rechenzentrum, RAID6.

Vom zentralen Server wird monatlich ein volles Backup auf Festplatte erstellt. Es werden drei Festplatten in Rotation eingesetzt. Die Festplatten werden als Cold-Storage vom Netz getrennt gelagert.

Vom zentralen Server wird jährlich ein volles Backup auf einer neuen Festplatte erstellt und vom Netz getrennt aufbewahrt. Die Festplatten werden für > 10 Jahre gelagert.

Das ELN wird durch *FAU Competence Center for Research Data and Information* (CDI) betrieben. Die Datenspeicherung und Sicherung erfolgt durch das Rechenzentrum.

Für die Datenspeicherung des ELN wird eine sichere Speicherung für > 10 Jahre nach Projektende angestrebt.

Bereitstellung zur Nachnutzung:

Elektronisches Laborjournal

Die Forschungsdaten werden durch die Forschenden verpflichtend mithilfe eines elektronischen Laborjournals (z.B. OpenBIS) verarbeitet. Dadurch wird gewährleistet das die Daten einerseits jederzeit für den Lehrstuhl nachnutzbar sind, andererseits auch einfach für die Veröffentlichung vorbereitet werden können.

Welche Daten werden öffentlich bereitgestellt/nicht bereitgestellt?

Sämtliche Forschungsdaten werden nach den FAIR-Prinzipien zur Nachnutzung durch den Lehrstuhl bereitgestellt. Diese Bereitstellung erfolgt nur lokal und ohne Veröffentlichung.

Ausgewählte Forschungsdaten sollen veröffentlicht werden.

Es sollen insbesondere alle Daten öffentlich bereitgestellt werden die zu Veröffentlichungen gleich welcher Art gehören (Artikel, Poster, Vorträge, ...). Ebenso sollen die Veröffentlichungen selbst nach Möglichkeit und entsprechend äußerer Lizenzbedingungen bereitgestellt werden.

Dabei sollen nach Möglichkeit die Rohdaten und die daraus durch Bearbeitung entstandenen Daten bis hin zum Ergebnis zusammen bereitgestellt werden.

Rohdaten sind beispielsweise:

- Log-Dateien von Anlagenläufen
- NMR, GC, XRD, ...-Messungen
- Versuchsbeschreibungen

Durch Bearbeitung entstandene Daten sind beispielsweise:

- integrierte GCs, ggfs. mit Peakzuordnung
- ausgewertete NMR

Ergebnisse sind beispielsweise:

- Arrhenius-Diagramme, Aktivierungsenergien
- Identität/Reinheit von Stoffen
- Diagramme verschiedener Art die aus vielen bearbeiteten Daten entstehen, z.B. Produktivität über Umsatz

Die Daten sollen auch in einer interoperablen Form bereitgestellt werden. Das können einerseits generische CSV-artige Dateien oder aber auch freie Formate wie JCAMP sein.

Diese Datenarten werden durch Metadaten beschrieben. Die Metadaten werden unter CC-0 veröffentlicht.

Bachelor/Masterarbeiten: für Bachelor- und Masterarbeiten besteht im Rahmen der Prüfungsordnung keine Veröffentlichungspflicht, das Urheberrecht liegt vollständig beim Autor.

Dissertationen: für Dissertationen besteht im Rahmen der Promotionsordnung eine Veröffentlichungspflicht. Den Doktoranden wird nahegelegt ihre Arbeit Open-Access zu veröffentlichen, beispielsweise in OPUS@FAU, und ihre Forschungsdaten auf einem Repository nach dieser Policy zu veröffentlichen.

Art der öffentlichen Bereitstellung

Die öffentliche Bereitstellung von Forschungsdaten erfolgt in Repositories.

Die folgenden Repositories werden bevorzugt

- Zenodo
- RADAR
- OPUS@FAU

Für jeden Datensatz wird eine DOI generiert.

Bereitstellung auf Repositories via OpenBIS:

Die Bereitstellung von Daten soll bevorzugt durch Export aus OpenBIS erfolgen. Die entsprechenden Datensätze werden markiert und via **Utilities/Export/Export to Zenodo** exportiert.

Manuelle Bereitstellung:

Die Daten werden in einer Verzeichnisstruktur geordnet abgelegt. Die Beschreibung der Daten und der Zusammenhänge erfolgt in Textdateien die in den Verzeichnissen mit abgelegt werden. Ziel ist es dem Leser zu ermöglichen die Daten nachzuvollziehen.

Forschungsdaten werden beispielsweise in den folgenden Fällen nicht öffentlich bereitgestellt:

- entgegenstehende Rechte Dritter, z.B. aus Verträgen mit Industriepartnern.
- eine Veröffentlichung könnte ein laufendes Projekt oder ein Folgeprojekt beeinträchtigen
- eine Patentierung ist angestrebt bzw. noch nicht endgültig ausgeschlossen.
- eine geplante Veröffentlichung in einem Journal wird beeinträchtigt.
- zu geringe Qualität der Daten, Daten sind unvollständig.

Zugängigkeit & Lizenzen

Für veröffentlichte Daten müssen Zugänglichkeiten und Lizenzen ausgewählt werden. Die folgende Liste soll Anhaltspunkte zur Auswahl der Lizenz geben.

Die bevorzugte Zugängigkeit ist „Open Access“.

Die bevorzugte Lizenz ist CC-0 oder CC-BY.

Für Metadaten wird immer CC-0 gewählt.

Für einfache Daten wird immer CC-0 gewählt, für stark aufbereitete (mit viel Text- und Grafikelementen) Daten kann auch CC-BY gewählt werden.

Wenn durch äußere Lizenzbedingungen gefordert wird die Lizenz angepasst.

Verantwortlichkeiten

Der Leiter der Gruppe Bösmann ist für das Management aller in der Gruppe entstehenden Forschungsdaten verantwortlich.

Die Erhebung und primäre Verarbeitung der Forschungsdaten erfolgt in der Regel durch Doktoranden. Die Doktoranden werden durch den Gruppenleiter angewiesen wie der Umgang mit Forschungsdaten erfolgen soll. Dazu wird die Anleitung *FDM für Doktoranden* verwendet. Wenn möglich soll ein ELN wie OpenBIS verwendet werden.

Data steward / Data custodian

Jeder Forschende, insbesondere Doktorand, ist Data Steward seines Projektes und wird dabei von Gruppenleiter unterstützt.

Für die Gruppe ist der Gruppenleiter Bösmann Data Steward.

Die Funktion des Data Custodian wird vom Gruppenleiter übernommen. Sobald entsprechende Strukturen eingerichtet sind wird der Datenzugriff und die Vererbung von Datensätzen geregelt.

Datenmanagementplan

Für jedes Forschungsprojekt, auch für Doktorarbeiten, wird ein Datenmanagementplan (DMP) vom Leiter des Vorhabens auf Basis des DMP des CRT erstellt. Die Doktoranden sind Projektleiter ihres Promotionsvorhabens und entwickeln den DMP zusammen mit dem betreuenden Gruppenleiter.

Der DMP enthält mindestens Angaben zu:

- Angaben zum Projekt
- Angaben zu den RDM-Bedingungen des Fördergebers

- Angaben zu den anfallenden Daten und ihrer Verarbeitung
- Regeln zur Veröffentlichung

Der DMP muss regelmäßig in angemessenen Abständen auf Aktualität geprüft werden, ggfs. müssen Anpassungen vorgenommen werden.

Es muss regelmäßig geprüft werden ob Datensätze zur Veröffentlichung bereit sind.

Prüfung vor Veröffentlichung

Vor der Veröffentlichung müssen die Daten geprüft werden. Verantwortlich für die Prüfung ist der Gruppenleiter.

Datenspeicherung

Für die sichere und dauerhafte Speicherung der Forschungsdaten am CRT ist der Institutsleiter verantwortlich.

Die IT-Infrastruktur wird durch den Administrator entsprechend den Anforderungen und den einschlägigen Regeln gewartet und ausgebaut.

Für die sichere und dauerhafte Speicherung der Forschungsdaten im ELN sind das *FAU Competence Center for Research Data and Information* (CDI) und das Rechenzentrum verantwortlich.

Nachnutzung fremder Daten

Wenn am CRT Daten von Dritten nachgenutzt werden sind die Forschenden verpflichtet diese angemessen zu zitieren und die Lizenzbedingungen zu beachten.

Gültigkeit der Policy, Review, Kontakt

Diese Policy gilt ab dem 15.3.2024.

Die Policy wird mindestens jährlich auf Aktualität geprüft. Notwendige Änderungen werden nach Bedarf eingepflegt.

Diese Policy wird auf Zenodo veröffentlicht (CC-BY 3.0).

Kontakt:

Dr. Andreas Bösmann

Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik

Universität Erlangen-Nürnberg

andreas.boesmann@fau.de

Anhang

Rechteübertragung

Dem Lehrstuhl sollen die Rechte an Daten und Werken zur Nutzung im Rahmen von Forschung und Lehre übertragen werden.

Dazu ein Textvorschlag:

Hiermit übertrage ich [Name] dem Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik das einfache, zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte und nichtausschließliche Nutzungsrecht an Daten und Werken die im Rahmen meiner [Dissertation, sonst. Tätigkeit] am Lehrstuhl entstanden sind oder entstehen werden.

Diese Übertragung soll nicht für Werke gelten die ich mit einer anderslautenden Lizenz versehen habe (z.B. CC-BY-NC-ND-SA, oder einer schriftlichen und deutlichen Anweisung wie z.B. „© [Datum, Name] Alle Rechte vorbehalten“).

Diese Vereinbarung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Versionen

Version	Datum	Autor	Änderungen
0.01	xx.10.2023	Bösmann	Entwurf
0.1	10.10.2023	Bösmann	Ergänzungen aus Workshop-Meeting
0.2	01.02.2024	Bösmann	Umstellung auf Gruppenpolicy
1.0	08.03.2024	Bösmann	Version zur Nutzung und Veröffentlichung